

NOGIRONLIGI BO'LGAN INSONLARNI HUQUQ VA ERKINLIK LARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6415394>

Rahmonov Rahmatillo Sirojiddin o'g'li

Andijon viloyati Yuridik texnikumi

Sud-huquqiy faoliyat 1-bosqich talabasi

Annotatsiya: ushbu maqolada nogironlik atamasining ma'nosi, O'zbekiston Respublikasida imkoniyati cheklanlan axoli qatlamiga yaratilgan sharoitlar, xuqulari va erkinliklari, to'siqsiz yashash sharoitlarini shakllantirish, kompensatsiya bilan ta'minlash, sog'liqni saqlash sohasida xizmatlarni tashkil etish, maishiy xizmatlarni ko'rsatish, pensiya ta'minoti, moliyalashtirish, ish bilan ta'minlashni tashkil etish, uy-joy bilan ta'minlash to'g'risida yozilgan

Kalit so'zlar: nogironlik, imkoniyati cheklanlan, sharoitlar, huquq, sharoit, kompensatsiya, pensiya, uy-joy.

"Nogironlik" atamasi lotincha ildizlarga ega va "zaif", "zaif" degan ma'noni anglatuvchi invalidus so'zidan kelib chiqqan. Ushbu tushuncha, muayyan holatlar tufayli doimiy yoki uzoq vaqt davomida cheklangan yoki to'liq qobiliyatsiz bo'lgan odamning jismoniy yoki ruhiy holatini tavsiflash zarur bo'lganda qo'llaniladi. Bu, o'z navbatida, har qanday nuqson (tug'ma yoki orttirilgan) mavjudligi sababli cheklanishni nazarda tutadi. Qusur, o'z navbatida yoki uni buzilish deb ham atashadi, bu tananing har qanday funktsiyasining yo'qolishi yoki og'ishidir.

"Nogiron" atamasiga kelsak, bu so'zma-so'z "yaroqsiz" degan ma'noni anglatadi. Bu sog'liq buzilishi, turli xil funktsiyalar yoki tanadagi tizimlarning o'rtacha yoki sezilarli darajada buzilishidan azob chekayotgan odamning nomi, bu kasalliklar yoki jarohatlar natijasida. Natijada, biz o'zimizga g'amxo'rlik qilish, yordamisiz harakat qilish, boshqalar bilan dialogga kirishish, o'z fikrlarini aniq ifoda etish, kosmosda harakat qilish, harakatlarni boshqarish, harakatlar uchun javobgar bo'lish, ta'lim olish qobiliyatini to'liq yoki qisman yo'qotishdan iborat bo'lgan hayot faoliyatining cheklanishi haqida gapirishimiz mumkin. ish.

Nogironlarni ijtimoiy himoya qilish davlat va mintaqaviy dasturlar doirasida amalga oshiriladi. Ular quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- To'siqsiz yashash sharoitlarini shakllantirish.
- Kompensatsiya bilan ta'minlash.
- Sog'liqni saqlash sohasida xizmatlarni tashkil etish, maishiy xizmatlarni ko'rsatish.
- Pensiya ta'minoti, moliyalashtirish.
- Ish bilan ta'minlashni tashkil etish.
- Uy-joy bilan ta'minlash.

Nogironlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash hukumat faoliyatining eng muhim yo'nalishi hisoblanadi. Hozirgi bosqichda uni amalga oshirishda ba'zi kamchiliklar mavjud. Ular turli xil omillardan kelib chiqadi. Effektiv tizimni shakllantirish uchun, ekspertlarning fikriga ko'ra, davlatda buning uchun zarur miqdordagi mablag' mavjud bo'lgan taqdirdagina, ijtimoiy ta'minot bilan bog'liq qonunlarning qabul qilinishiga to'sqinlik qiladigan mexanizmni ishlab chiqish kerak. Aks holda, ko'pgina va'dalar hech qachon amalga oshirilmaydi, bu kambag'allarning hukumatga bo'lgan ishonchini pasaytiradi.

Agar subyekt o'z-o'ziga xizmat qila olmasa, u rehabilitatsiya markaziga joylashtirilishi mumkin. Nogiron bolalar va 1-guruhga ega shaxslar uchun kompensatsiya to'lovlari ham beriladi. Davlat dasturlari doirasida tibbiy yordam muhtojlarga bepul yoki chegirmalar bilan ta'minlanadi. Nogironlarni ijtimoiy rehabilitatsiya qilish, rehabilitatsiya terapiyasi, rekonstruktiv jarrohlik majburiy tibbiy sug'urta hisobidan amalga oshiriladi. Tibbiy yordam ko'rsatish qoidalari hukumat tomonidan tartibga solinadi.

Nogiron bolalari bo'lgan oilalarga davlat tomonidan moddiy yordam ko'rsatiladi. U turli shakllarda ifodalangan. Xususan, nogiron bolaga pensiya tayinlanadi. Ba'zi hollarda, mehnatga layoqatli qarindoshlar nogiron kishiga qarashga majbur. Bunday holda, ishlamaydigan fuqaro uchun tovon puli belgilanadi. U ishlayotgan bo'lsa, olishi mumkin bo'lgan daromadning bir qismini qoplash uchun mo'ljallangan.

Ko'pincha siz biron bir kishiga umumiy kasallik uchun nogironlik guruhi tayinlanganligi haqida gaplarni eshitishingiz mumkin. Bu bilan hamma narsa ozmi-ko'pi ravshan. Biroq, ushbu maqomni olish uchun yana bir qancha sabablar mavjudligini bilish zarar qilmaydi, ular quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- odamning ish joyida olgan jarohatlari, shuningdek ba'zi bir kasbiy kasalliklar;
- bolalikdan nogironlik: tug'ma nuqsonlar;
- Vatan urushi paytida shikastlanish natijasida kelib chiqqan nogironlik;
- harbiy xizmat paytida olingan kasalliklar va jarohatlar;
- Chernobil AESidagi falokat natijasida nogironlik;
- Rossiya Federatsiyasi qonunida belgilangan boshqa sabablar.

Xulosa qilsak, nogironga g'amxo'rlik qilish, shubhasiz, juda qiyin ish. Hamma ham buni korxonadagi odatdagi kasbiy faoliyati bilan birlashtira olmaydi. Ba'zi ota-onalar bolani parvarish qilishni qarindoshlariga yoki boshqa odamlarga ishonib topshirish qobiliyatiga ega emaslar. Shuning uchun ular buni ish faoliyati bilan birlashtirishlari kerak. Agar bolaning ahvoli doimiy ishtirok etishni talab qilsa, ota-onalardan biri ishdan ketishi kerak. Fuqaro ish paytida olishi mumkin bo'lgan daromadning bir qismini qoplash uchun davlat tomonidan maxsus nafaqa ajratilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. <https://uz.drunkentengu.com/posobie-po-uh>
2. <https://lex.uz/docs/-5049511>
3. https://www.unicef.org/uzbekistan/media/3621/file/Brief_PWD_SitAn_UZB.pdf